

УДК 338.485 EDN: RMQUXA
DOI: 10.5281/zenodo.11425238

ЦАПУК Дмитрий Анатольевич

*Российский университет спорта (ГЦОЛИФК) (Москва, РФ)
кандидат географических наук, доцент; e-mail: dtsapuk@yandex.ru*

ЩЕГОЛЬКОВ Юрий Юрьевич

*Высшая школа экономики (Москва, РФ)
доцент-практик; e-mail: gazeta1@list.ru*

КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ

В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы развития креативного туризма в малых городах. Изучены процессы развития городского туризма и особенности развития туризма в малых (прежде всего – в исторических) городах. Поскольку креативный туризм – прерогатива не только крупных городов, делается вывод о том, что в России сформировалась модель краткосрочных путешествий по малым городам (сити-брейки), которые, по сути, представляют собой разновидность креативного туризма. Более подробно проанализированы основные направления и инструменты развития креативного туризма в малых городах: «код» креативности и чувство гордости, городские пространства и/или центры, креативные и сетевые проекты, сторителлинг и события, плейсмейкинг, связь с образованием. Впервые даётся краткая характеристика десятилетней деятельности проекта «Настоящая Россия» и Фонда развития малых исторических городов по развитию малых городов преимущественно посредством туризма и культуры. Подробнее разбираются кейсы гг. Венева, Чекалина и Бежецка. Созданный в последнем Музейно-выставочный центр «Дом Гумилёвых» фактически стал центром креативной деятельности в городе в целом, и креативного туризма в частности. Впервые в отечественной литературе систематизированы инструменты и практики креативного туризма, использованные Фондом развития малых исторических городов более чем в 30 малых городах.

Ключевые слова: *городской туризм, малые города, исторические города, креативный туризм, творческий туризм, сити-брейк, практики креативного туризма, аутентичность, плейсмейкинг, Венева, Чекалин, Бежецк*

Для цитирования: Цапук Д.А., Щегольков Ю.Ю. Креативный туризм: возможности и практики развития малых городов // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т.18. №1. С. 162–181. DOI: 10.5281/zenodo.11425238.

Дата поступления в редакцию: 11 марта 2024 г.

Дата утверждения в печать: 10 апреля 2024 г.

UDC 338.485 EDN: RMQUXA
DOI: 10.5281/zenodo.11425238

Dmitry A. TSAPUK

Russian University of Sport "GTSOLIFK" (Moscow, Russia)
PhD in Geography, Associate Professor;
ORCID 0000-0003-3674-539X; e-mail: dtsapuk@yandex.ru

Yuriy Yu. SCHEGOLKOV

HSE University (Moscow, Russia)
Associate Professor; e-mail: gazeta1@list.ru

CREATIVE TOURISM: OPPORTUNITIES AND PRACTICES FOR SMALL TOWN DEVELOPMENT

Abstract. The article discusses theoretical and practical issues of creative tourism development in small towns. The authors study processes of urban tourism development and the features of tourism in small (primarily historical) cities. The research led to the conclusion that creative tourism is not only the prerogative of large cities, and in Russia we can observe a model of short-term travel to small towns (city breaks), which, in fact, is a type of creative tourism. The authors analyze the main directions and tools for the creative tourism development in small towns in more detail, such as the "code" of creativity and a sense of pride, urban spaces and/or centers, creative and network projects, storytelling, and events, placemaking, connections with education. For the first time, a brief description of the ten-year activities of the "Real Russia" project and the Foundation for the Development of Small Historical Towns through tourism and culture is given. The cases of cities of Venev, Chekalin and Bezhetsk. The Gumilev House Museum and Exhibition Center, created in the latter, has become the center of creative activity in the city in general, and creative tourism in particular. For the first time in the domestic literature, the authors systematize the tools and practices of creative tourism used by the Foundation for the Development of Small Historical Towns in more than 30 small towns.

Keywords: city tourism, small towns, historical cities, creative tourism, city break, creative tourism practices, authenticity, placemaking, Venev, Chekalin, Bezhetsk

Citation: Tsapuk, D. A., & Schegolkov, Yu. Yu. (2024). Creative tourism: opportunities and practices for small town development. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 18(1), 162–181. doi: 10.5281/zenodo.11425238. (In Russ.).

Article History

Received 11 March 2024
Accepted 10 April 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Креативные индустрии – относительно новый термин, указывающий на растущую важность творчества и инноваций в экономике знаний. Так, согласно оценке экспертов Агентства стратегических инициатив, доля креативных индустрий в структуре ВВП России в 2020 г. составила 4,37% (что соответствует более 4,8 трлн руб.)¹. Увеличение креативности является важной составляющей развития территорий, и многие города в последние годы вкладывают значительные силы в её развитие [34]. Это происходит главным образом потому, что креативная индустрия вносит значительный вклад в привлекательность города для компаний, для новых жителей и для туристов.

Креативные индустрии охватывают широкий спектр секторов и видов деятельности, видимо, поэтому и существует множество их определений. Достаточно широкое и непротиворечивое определение дали в ЮНЕСКО: «это вид путешествий нового поколения, направленный на получение увлекательного и аутентичного опыта, с совместным изучением искусства, наследия или особого характера места, где также имеется непосредственный контакт с местным сообществом, что позволяет создавать «живую культуру» [55].

Креативный туризм сочетает в себе множество различных концепций: креативность, развитие потенциала, взаимодействие с местными сообществами и местной культурой, активное участие и «аутентичный опыт». Его бурное развитие и фрагментация также привела к появлению множества различных взглядов на креативный туризм как на форму культурного туризма, как на форму нишевого туризма, или как на будущее культурного туризма (который в свою очередь уже демонстрирует признаки насыщения) [49].

За последние 10–15 лет в отечественной литературе появились десятки работ,

посвящённых креативному туризму. На наиболее полном популярном российском портале eLibrary², интегрированном с РИНЦ, по запросу «креативный туризм» обнаруживается более 460 статей и изданий. Причём более 70% этого корпуса работ были написаны в последние 5 лет! При более детальном рассмотрении, они либо обращаются к общим и теоретическим вопросам развития креативного туризма (таких работ – наибольшее количество), либо фиксируют и анализируют западные практики креативного туризма (например, [20, 19]), либо приводят кейсы преимущественно из опыта крупных российских городов (например, [38]) Те же немногие работы, в которых приводятся примеры креативных практик туризма на местах (как правило, чужих), обычно ограничиваются лишь их наименованием и кратким описанием (например, [9, 11]).

По-видимому, время для обобщений опыта по креативному туризму в малых городах только ещё наступает. Пока не ясны вопросы влияния отдельных проектов креативного туризма на развитие малых городов и поселений, и, тем более, отсутствуют сколь-нибудь серьёзные обобщения практик креативного туризма для этих территорий. Поэтому основная цель статьи – представить и систематизировать опыт развития креативных форм туризма из практики работы проекта «Настоящая Россия» и Фонда развития малых исторических городов (далее – Фонд), а также попытаться на этой основе наметить перспективные направления дальнейших исследований.

Обзор литературы

Городской туризм

Городской туризм как комплексное явление приобрёл популярность более 25 лет назад в Европе, когда ряд городов с очень значительным культурным и интеллектуальным потенциалом, а также с развитой инфраструктурой сервиса, предстали перед потенциальными туристами как

¹ В АСИ посчитали вклад креативной индустрии в экономику городов. <https://asi.ru/news/152959/>

² <https://elibrary.ru/>

комплексный туристский продукт. Как отмечают в [16], дефиниция «городской туризм» или «городское путешествие» берет своё начало в 1980 г., но лишь к 1997 г. сформировалось определение «городской туризм». ЮНВТО называет городским туризмом поездки, совершаемые путешественниками в города или места с высокой плотностью населения [33].

В XXI веке городской туризм рос в 2-3 раза быстрее, чем, например, такое традиционное направление, как пляжный туризм [47]. Как отмечается в комплексном исследовании по проблемам городского туризма [33], нарастающая популярность городского туризма сопровождается следующими факторами:

- города являются сосредоточием культуры и знаний народов;
- ядром комплексного туристского продукта «городской туризм» выступает городская среда – в большинстве своём привлекательная и благоприятная для туристов;
- в Западной Европе доля городского туризма составляет по разным оценкам от 40 до 70%.

Авторы вышеупомянутого исследования предлагают типизацию городов и подразделяют их на 3 группы:

- города с наличием историко-культурного наследия (например, Кентербери, Делфт, Гранада, Гейдельберг);
- города с наличием историко-культурного наследия и исполнительских искусств (например, Флоренция, Авиньон, Брюгге, Зальцбург);
- крупные города с наличием историко-культурного наследия, исполнительских искусств и так называемой «креативной индустрией» (например, Амстердам, Барселона, Берлин, Милан, Париж).

Городской туризм становится самостоятельной областью научного изучения с 1980-х гг., а туризм и рекреация к кон. XX в. стали настолько важны для европейских городов, что это позволило М. Стоку говорить даже о «рекреационном повороте» в их

развитии [53]. Он отмечает особенности данного процесса: проведение фестивалей, сохранение наследия, инвестирование в промышленные агломерации, знакомство с современной жизнью городов и урбанизация туристических курортов.

Определённая и достаточно очевидная противоречивость процесса развития и познания городского туризма позволила вывести ряд парадоксов городского туризма как объекта исследования [30].

1. Городскому туризму уделяется непропорционально мало внимания со стороны учёных, занимающихся туризмом или проблемами городов, несмотря на чрезвычайную важность этой формы туризма.

2. Большинство туристов проживают в городах, но, когда они свободно посещают другие города, они могут стать экономически и физически «невидимыми».

3. Туристы интенсивно пользуются многими городскими объектами и услугами, но специально для туристов их создаётся очень мало.

4. Города, экономика которых в наибольшей степени зависит от туризма, часто выигрывают от него меньше всего. В свою очередь наиболее крупные города с большой и разнообразной экономикой получают наибольшую выгоду от туризма, но в наименьшей степени зависят от него.

5. Отмечается критическая асимметрия во взаимоотношениях между туристом и городом. Поэтому индустрия туризма явно нуждается в разнообразных, гибких и доступных туристических продуктах городов. С другой стороны, не так очевидно, что сами города нуждаются в туризме.

Добавление прилагательного «городской» к существительному «туризм» само по себе не определяет эту деятельность. Явление городского туризма приобретает новое качество как потребление комплексного туристского продукта. При этом такой неосоздаваемый элемент городской среды как «атмосфера города» становится все более важным для потребителя. Начинает представлять значительный интерес тематика современного дизайна, гастрономии,

авторская архитектура, уличные действия и культура «открытых пространств», различные тематические, дизайнерские, художественные и бутик-отели. Ранее одним из авторов были проанализированы отдельные элементы с точки зрения формирования проектов и тем развития туризма в городах центральной России и предложена индивидуальная концепция развития городского туризма для Ярославля [24].

В большинстве случаев сама цель современного туриста состоит в том, чтобы получить уникальное восприятие города, превращающее, таким образом, незнакомый город в знакомый. На важности именно целостности восприятия и познания индивидуальности города в процессе городского туризма настаивает, например, в [16]. Таким образом, понятие городского туризма – весьма неоднозначное. Сегодня – это скорее индивидуальное путешествие, форма которого зависит от восприятия и целей самого путешествующего.

Как и практически все направления в туризме, городской туризм быстро развивается, усложняется, диверсифицируется [15]. Туристы ожидают определённого уровня новых впечатлений при посещении города, они хотят "попробовать" новые вкусы и хотят тратить деньги на новые достопримечательности [37]. Появление новых потребностей потенциальных туристов, наряду с появлением авиакомпаний-лоукостеров привели к формированию нового типа туристского продукта: сити-брейков (city breaks). [53, 37]. Доля таких поездок быстро увеличилась в Западной Европе с 17 % до 32 % всего за несколько лет на рубеже XX-XXI веков [33]. J. Trew и N. Cockerell в 2002 г. определили сити-брейк как короткую поездку для отдыха в городе, которая не включает ночёвку в другом пункте назначения. Это явление представляет собой дополнительную форму к путешествию

во время отпусков и каникул (по [46]).

Туризм в малых городах

Основное внимание в городском туризме и в его изучении приковано к крупным и средним городам [54, 51, 57]). Величина города обычно определяется численностью его населения, так, в России, города привычно считаются малыми при численности населения менее 50 тыс. чел.³ При этом малый размер не обязательно означает недостатки в городской жизни или слабую конкурентоспособность города. Как отмечено в [40] нет никакой корреляции между размером города и городской конкурентоспособностью. Авторы указывают, что признаком размера города может быть не только численность населения, а такие характеристики как экономическое влияние города, его место в глобальной иерархии городов с учётом выполнения различных функций, и даже сам менталитет города.

Как замечает Н.В. Барабошина [3] малый город – это прежде всего не статус, а культурологическое понятие, в котором воплощается определённая пространственная организованность и изменчивость бытия человека. Особое место занимают малые исторические города⁴. В практике работы Фонда историческими также считаются города, основанные до нач. XX в., также, как и города – бывшие уездные центры. Исторический малый город может считаться отдельным культурным типом города. «Пространство малого исторического города отличает сомасштабность с человеком – большая часть исторического города представлена малоэтажной застройкой. Гармоничное пространство и ощущение времени малого города позволяет ощутить его своим, личным пространством, способным пробудить **творческий потенциал и гармоничные отношения человека и места**» [3].

³ Градостроительный кодекс.

⁴ В качестве исторических городов обычно считаются населенные пункты, признанные историческими поселениями в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)».

Особый тип существования малых исторических городов и их сообществ определяется следующими факторами [12, 42, 2]:

1. В значительной мере сохранен историко-культурный потенциал, материальная и нематериальная культурная среда территории.

2. Они представляют собой переходную ступень от городской к традиционной сельской культуре, а также «олицетворяют» окружающий сельский район.

3. В таких городах часто сохраняется связь с природой, культурным ландшафтом в отличие от искусственной среды больших городов.

4. Особенности местной истории и культуры, близость к сельской местности и природе визуализируются в архитектурном облике городов.

5. Отмечаются более тесная коммуникация, благодаря близким знакомствам жителей и практически ежедневному общению друг с другом; взаимоотношения горожан менее рассудочные, чем в крупных городах.

6. Социальная организация жизни характеризуется неспешностью и размеренностью повседневности. Поэтому социальная информация в среде исторического малого города сохраняется дольше и всегда востребована.

7. Параметры архитектурного пространства, ориентированные на соотнесённость с масштабом человека, неспешность и размеренность жизни создают психологически комфортные условия для жителей и гостей.

Эта соразмерность, сомасштабность с человеком – фундаментальное качество малого города, которое и обеспечивает совершенно иной подход к туристскому потреблению и впечатлению от таких городов. Таким образом, малые исторические города обладают рядом факторов, необходимых для постиндустриальной трансформации, в том числе на основе развития туризма и гостеприимства.

На сегодняшний день главными

проблемами, снижающими туристскую и общую привлекательность региона, являются [29, 7, 2 и др.]:

- низкий уровень заработной платы, уровень и качество жизни населения;
- отток населения из городов и старение населения, рост нагрузки на социальную сферу;
- массовый отъезд молодёжи для получения образования, в целях трудоустройства и карьеры;
- недифференцированная и слабо развитая экономическая структура, недостаточная развитость сферы услуг;
- недостаточная конкурентоспособность местных производств;
- невысокий платёжеспособный спрос, ограничивающий развитие малого бизнеса и предпринимательства;
- изношенность и недостаточное качество городской инфраструктуры (коммунальной, социальной, транспортной, энергетической);
- сокращение налоговой базы и дотационность местных бюджетов;
- как следствие, низкая конкурентоспособность поселений в целом;
- и, как итог – возможная потеря перспектив развития.

Основополагающее место среди данных проблем занимает ухудшение социально-демографической ситуации: естественная убыль населения, отток молодёжи, старение населения [29, 18]. Развитие туризма в малых городах может способствовать решению социально-экономических проблем, перечисленных выше. Однако, на этом пути часто возникает немало специфических проблем [29, 28, 4]: плачевное состояние общегородской и туристской инфраструктуры, транспортная доступность, слабые ассортимент и качество туристского продукта, некачественное продвижение, низкий уровень информированности потенциальных туристов о возможностях города, отсутствие стратегических документов развития туризма и чётко сформированных конкурентных преимуществ и атрибутов.

К сожалению, даже существующий туристский потенциал малых городов часто используется не полностью. Это связывают и с отсутствием привлекательных событий, и со сложностью нахождения информации о туристских продуктах территории и способах их приобретения, и с игнорированием некоторых потребительских сегментов, и с недостаточным развитием и разнообразием туристской инфраструктуры и сферы обслуживания [28, 21].

Отдельно остановимся на таких направлениях туризма как устойчивый и ответственный туризм в малых городах. А.И. Гришин и И.А. Строганов [7] утверждают, что развитие культурно-познавательного туризма в исторических малых городах соответствует концепции устойчивого развития. Представляется, что этот тезис излишне категоричен. Развитие туризма в малых городах может способствовать развитию городской и транспортной инфраструктуры, туризм может вносить существенный вклад в экономику, позволяет использовать рекреационные ресурсы без нарушения экологической устойчивости территорий. Но может оказывать и негативное влияние [17]. Скорее, следует говорить о том, что развитие туризма в малых городах **должно** ориентироваться на обеспечение устойчивого развития. Это вполне резонно, поскольку малые масштабы города ведут к меньшей устойчивости городов в ответ на значительные изменения в городской жизни, к которым относится и быстрое развитие туризма [25].

Ещё одна современная тенденция – социально-ответственный туризм – предполагает изменение ценностных ориентиров в организации туристского бизнеса, изменение технологий проектирования бизнес-процессов, изменение стандартов обслуживания, а также развитие заинтересованности и информированности всех субъектов индустрии [15, 1]. Этот вид туризма рассматривается как полная противоположность массовому туризму с его повышенными антропогенными нагрузками на природную и социальную среду, и

предполагает совершенно иную философию развития туризма. Как верно отмечено в [14], ответственный туризм объединяет людей, которые хотят сделать личный вклад в развитие конкретного места для улучшения условий жизни территории. Туристы в таком случае, посещая подобные места, реализуют социально-экономические задачи – реставрируют дома, возрождают традиции, поддерживают местных жителей. Таким образом ответственный туризм переводит туризм из потребительской практики в созидательную, а туристы активно включатся в жизнь сообщества малого города. Однако считать, что это произойдёт почти автоматически, при «включении местности в программу ответственного туризма» [14] вряд ли оправданно.

Целесообразнее, отмечая сложившиеся тренды спроса на ответственный и устойчивый туризм, утверждать, что туристский продукт малых городов часто принципиально отличается от «массового» культурно-познавательного туризма. Авторы считают, что оправданно говорить о формировании и закреплении на рынке нового типа туристских продуктов малых (преимущественно исторических) городов. Фактически, как ранее появился новый продукт городского туризма – сити-брейки (см. выше), так в последние 10–20 лет набирают популярность краткосрочные поездки по малым городам.

Можно говорить даже о том, что за последние годы сложился специфический туристский продукт, популярный у жителей российских мегаполисов и крупных городов. Такие краткосрочные путешествия по малым городам России, оставаясь в русле преимущественно культурного туризма, имеют иную направленность, чем классические сити-брейки. В случае малых городов основные ожидания направлены не столько на развлечение и насыщенную городскую жизнь, сколько на открытия, аутентичность, прикосновение к истокам традиционной (а иногда и уходящей) культуры: путешествия всё больше связаны с тем, как путешественники интуитивно

воспринимают места назначения, и как этот опыт меняет их самих и их понимание мест. Интересно, что за рубежом уже достаточно популярен жанр обзоров и предложений по поездкам в небольшие города, например, в Австралии⁵, США⁶ и даже международные проекты⁷.

Такие поездки в противопоставлении к большим городам можно назвать «малыми» сити-брейками, однако, их суть больше отражало бы название «исследовательские» («exploratory») сити-брейки. По сути, происходит индивидуальное открытие небольшого города в течение поездки, поэтому эти путешествия представляют собой направление креативного туризма. Подробнее особенности таких сити-брейков представлены в работе одного из авторов [26].

Креативный туризм и малые города

Глобализация и экономические изменения привели к «творческому повороту» в городской экономике [35], демонстрирующему переход от производства к услугам и производству, связанному со знаниями, и к «креативной индустрии» [43]. Креативность стала едва ли не главной движущей силой роста и развития городов, регионов и наций [35]. Реальный потенциал для создания новых ценностей заключается в интеграции туристического опыта с другими креативными направлениями, которая способна помочь улучшить имидж и конкурентоспособность дестинаций, и, в свою очередь, поддержать рост креативных индустрий [47]. Достаточно подробное рассмотрение вопросов креативной экономики и развития креативных индустрий проведено в [6].

Как метко отмечает Н.Ю. Замятина [8] понимание базового разнообразия, характерное преимущественно для крупных городов, не означает отказа в креативности для других пространств, в том числе и

малых городов, ведь там, по-видимому, развиваются свои механизмы формирования креативности. Мнение о том, что креативная экономика проявляется и выражается в городах и сельской местности иначе, чем в стандартном сценарии для крупных городов высказывается и в работах [31, 41].

Отличительные черты креативных городов «вывели» организаторы Международной конференции по креативному туризму в Санта-Фе [55]:

- креативность должна занимать центральное место в характере этих городов, быть «частью их ДНК»;
- сами выживание и успех городов зависят от максимального использования этой креативности и постоянных инноваций;
- местное сообщество должно быть вовлечено в креативный туризм.

Ч. Лэндри [13] в своей книге утверждает, что суть концепции креативного города заключается в том, что ключевыми факторами выживания и развития городов являются адаптивность, гибкость и способность находить новые решения. Целью является создание такой атмосферы, позволяющей городу быть креативным во всем, что бы он ни делал, а не только в творчестве в сфере искусства. Культура подчёркивает уникальность и своеобразие места. Особого внимания заслуживают те свойства культуры, которые делают её мощным источником креативности, в первую очередь, её способность служить отличительным знаком места. Рассматривая различные аспекты культуры как ресурса воображения, можно увидеть, как смыслы традиционной или современной культуры создают идентичность и ценность места. В конечном счёте именно они рождают то местное своеобразие, которое жизненно необходимо в мире, где города все больше входят друг на друга [13].

⁵ <https://theconversation.com/tourists-are-happy-when-taken-off-the-beaten-track-and-smaller-cities-and-towns-can-tap-into-that-87997>

⁶ <https://www.afar.com/magazine/the-overlooked-place-where-you-wont-feel-like-a-tourist>

⁷ <https://viatrans.com/things-to-do-in-a-small-town/>

Т. Деккер и М. Таберс [34] делают на первый взгляд парадоксальный вывод, что малые города могут иметь преимущество перед крупными, так как в них креативный класс и креативные пространства легче определить, и они более доступны. Кроме того, креативные личности в небольших городах больше связаны с самим городом, его историей и социальными структурами. Творческая публика в маленьком городе больше связана со своим окружением и хочет внести свой вклад, чтобы что-то изменить к лучшему в этом окружении. Концепция креативного туризма делает акцент на получении подлинного и творческого опыта именно благодаря активным взаимоотношениям между жителями, туристами и дестинацией [50].

В работе [56] показано, что территории ищут быстрые способы выделиться в глобальной экономике, и они все чаще обращаются за помощью к креативным индустриям. Привнесение креативности в туризм стало распространённой стратегией диверсификации, особенно в области культурного туризма. Растущий симбиоз между туризмом и креативностью означает, что туризм извлекает выгоду из дополнительной символической ценности, создаваемой креативностью, а креативная экономика извлекает выгоду из большей туристической активности [52].

Развитие креативного туризма приводит к более длительному периоду пребывания, повышению удовлетворённости туристов, а значит и к улучшению местной экономики [36]. Но имеются также и такие эффекты как сохранение культурного наследия, местная идентичность, гордость, развитие местной культуры и т.п. Спрос со стороны туристов также зависит от дестинации: они ищут в месте своего назначения аутентичность, человеческое взаимодействие, культурное погружение, уникальные предложения искусств и ремёсел [44].

В работе [45] показано, что в исследованиях практически не отражены конкретные воздействия креативного туризма на разные аспекты развития территорий.

Влияние на развитие территорий является для креативного туризма пока больше вопросом «**веры**», а конкретные прецеденты, механизмы и основные последствия креативного туризма для развития дестинаций остаются практически неисследованными [36]. Вместе с тем, в Новой Зеландии креативный туризм уже определяется как более «устойчивый» вид туризма [48], что, несомненно, должно положительно сказаться на развитии территории.

Некоторые исследователи полагают, что термины «туризм с активным участием» или «туризм, основанный на совместном опыте» более точно описывают суть креативного туризма и взаимодействие туриста с территорией и сообществом [32]. Творческий туризм должен развиваться как форма туризма, при которой туристам предоставляется возможность активного участия в выбранных ими видах деятельности. Ю. П. Соболева [22] также отмечает сильную тенденцию к сотворчеству, при котором туристы становятся сопроизводителями и сопотребителями впечатлений.

В работе [39] выделено два основных способа реализации креативного туризма в городах: 1) Использование творчества как одного из видов деятельности в туризме; 2) Использование творчества как определённого фона для туризма. Первый способ – это более традиционная модель творческого туризма, поскольку она подчёркивает активное участие туристов (от активного участия в обучении и событиях, получении определённых навыков до осмотра города и покупок в местных галереях и магазинах). Во втором варианте креативность используется только в качестве определённого привлекательного фона, поэтому целью является создание общей **креативной атмосферы города**, которая включает весь креативный сектор и окружающую среду.

Обобщая материалы различных авторов, в первую очередь [35, 13, 51], систематизируем основные направления и инструменты развития креативных городов и креативного туризма. Во-первых, каждому

городу важно найти свой путь, **свой «код»**, **свою форму креативности**, то есть уникальное системное сочетание креативных личностей, особенностей места и конкретного инструментария (технологий) креативности. Так, например, в Мышкине сказались, в первую очередь фактор длительного накопления самосознания и идентичности (краеведческое движение) и достаточно высокий статус Общественного совета города, куда входили большинство лидеров местных краеведов, активистов и специалистов туризма [5, 23]. Сильная самобытность и идентичность — важное условие формирования гражданской **гордости, чувства принадлежности** к местному сообществу и проявления заботы о городской среде.

Во-вторых, необходим **«образ будущего»**, следует сформировать историю о том, чем может стать их город и как этого достичь. Причём эта история требует постоянного обновления в диалоге с населением и внешними обстоятельствами. **Сторителлинг** (рассказывание историй) авторы считают одним из важнейших творческих навыков как для привлечения жителей к креативным процессам развития, так и привлечения внешних аудиторий. Он позволяет туристам «прочсть» городской пейзаж и «расшифровать» его содержание.

Обязательно нужны **городские пространства или центры**, которые будут являться средоточием общественной жизни. Такие пространства будут способствовать формированию творческих идей, поскольку здесь люди могут комфортно общаться, отдохнуть. Городская креативная среда должна создавать возможности для **улучшения коммуникаций, сетевого общения** во внерабочей обстановке и контактов между представителями самых разных профессий и рода занятий.

События, проходящие в городе, также должны отражать местные смыслы и местный творческий потенциал. Проведение

мероприятий со временем позволяют наращивать активность, сети и репутацию города, а также помогает придать «дополнительный» смысл местам. Без чётко сформулированных **проектов**, которые широко принимаются гражданами, малый город не сможет развиваться. Это также одно из преимуществ небольших городов — идеи и проекты легче воплощаются в жизнь города в целом.

Плейсмейкинг — это процесс изменений городской среды, который может позволить городу более эффективно справляться как с вызовами. На практике плейсмейкинг — это подход, связанный с планированием и управлением городскими территориями с привлечением к процессу местного населения [10]. Это направление переносит акцент с творческих личностей на творческие районы или места. А уже сама творческая атмосфера делает эти места привлекательными не только для креативного класса, но и для остальных, что связывает креативное развитие с туризмом. Характерно что в российских реалиях похожее направление действий получило наименование «формирование общественных пространств», «тактический урбанизм» и даже «улчшайзинг»⁸ городских пространств.

Реализация креативного потенциала города предполагает **обучение**. Это — ключевое звено устойчивого развития. Город в целом, и его наиболее креативные представители, должны постоянно учиться, осмысляя свои достижения и реагируя на препятствия. Обязательно необходимо подключать к креативной деятельности и образовательные учреждения малого города.

По мнению некоторых специалистов, малые города в Центральном федеральном округе уже являются ключевой туристской аттракцией⁸. В наиболее успешных туристских малых городах даже меняется профессиональная структура. Появление десят-

⁸ Мозганова В. Малые города. Часть I: Инфраструктурное развитие по принципу «смешать, но не взбалтывать». URL: <https://www.bfm.ru/news/543843>.

ков частных музеев – классические примеры креативного подхода к конвертации достопримечательностей в культурный и туристский капитал, поэтому можно говорить о том, что появляются представители тех, кого уже можно назвать креативным классом [23]. Авторы лично знают несколько десятков таких предпринимателей и активистов.

Методика исследования

Основными материалами исследования являются опыт и конкретные практики развития творческого туризма проекта «Настоящая Россия» и Фонда развития малых исторических городов в нескольких десятках малых городов и поселений Центральной России в период 2013–2024 гг. В первую очередь использованы материалы проектов в городах Венёв и Чекалин (Тульская область), в городах Рязанской области и, особенно, в г. Бежецке (Тверская область). Пользуясь случаем, выражаем благодарность всем участникам данных проектов, как экспертам, так и активным местным жителям.

В статье использованы различные методы исследования: анализ литературы, метод обобщения, сравнительный анализ, включённое наблюдение, систематизация информации, полученной, в том числе, в процессе проведения более 30 семинаров и круглых столов в малых городах.

Опыт развития креативного туризма в малых городах Центральной России

Проект «Настоящая Россия», начатый в декабре 2013 г., и проходивший в виде кабинетных и полевых исследований в 13 городах Тульской и Рязанской областей, в конечном итоге был преобразован в некоммерческий Фонд развития малых исторических городов (далее – Фонд), работающий с апреля 2016 г. по настоящее время. Смысл его работы состоит в стимулировании развития малых городов с помощью туризма. Участники проекта разрабатывали различные креативные решения, некоторые из них оказали существенное влияние на изменение ситуации в некоторых городах.

Фонд реализовал ряд проектов, а также различные сетевые программы,

например, совместные исследования с ведущими российскими федеральными и региональными университетами, учебные программы, программы по продвижению городских брендов малых городов. Фонд финансирует свою деятельность за счёт частных пожертвований и доходов от принадлежащих ему коммерческих проектов, напрямую не связанных с малыми городами. Большинство проектов и программ фонда осуществляется на некоммерческих началах, набор ресурсов Фонда крайне ограничен, а следовательно, остаются варианты поддержки только культурных и креативных инициатив.

В результате проектных сессий в городах Венев, Белев, Чернь и Чекалин в Тульской области, Касимов в Рязанской области были сформированы идеи городского брендинга и принципов формирования местных сообществ, направленные на качественные изменения городской среды и привлечения микроинвесторов и посетителей [27]. Появилась и сегодня успешно продолжается практика Фонда по организации художественных выставок в малых городах на сетевой основе. Сами полотна на выставках формируются также художниками из малых городов, и обычно отражают индивидуальность каждого города.

Ярким примером, после которого опыт Фонда получил признание со стороны муниципальных и региональных властей и городских активистов, стал кейс г. Венева (2013 г.). Город со значительным историко-культурным потенциалом и хорошей транспортной доступностью практически не принимал посетителей. В итоге исследований было принято решение о привлечении внимания потенциальных гостей не на имеющиеся в городе достопримечательности (самая высокая в Тульской области колокольня, пещеры и др.), а на новый гастрономический бренд, «сконструированный» в ходе исследования – булочку «венёвку». Акцент на новом бренде оказался вполне успешным. Именно его появление привело к взрывному росту туристского потока, достигшего через год после запуска програм-

мы десятков тысяч экскурсантов. В 2023 г. на въезде в старую часть Венёва булочке «венёвке» установили своеобразный памятник от жителей, справедливо считающих её появление стартом к позитивным изменениям в городе.

В 2014 г. прошли первые исследования городской среды в г. Чекалин (бывш. Лихвин). На тот момент он официально являлся самым маленьким городом России (население около 800 чел. в 2015 г.). Собственно эта «малость» наряду с дореволюционной известностью и стала точкой опоры и культурным импульсом к возрождению города. Экспертами Фонда была предложена концепция событийного туризма, выразившегося в неоднократном проведении в городской черте «фирменного» фестиваля Фонда – «Передвижение». Позднее перспективы развития города основывались на возрождении через искусство, базирующееся на наследии, событиях и создании арт-кластера. В проект арт-кластера, разработанный Фондом, вошли: создание современной детской школы искусств, небольшие арт-резиденции, новый, отремонтированный при участии волонтеров Дом культуры, 2 современных музея «Лихвинская старина» и «Военные страницы Лихвина» (в составе образованного Девягорско-Лихвинского историко-ландшафтного музея-заповедника) и объекты на Соборной горе. В итоге потоки экскурсантов резко возросли⁹. Очень важно, что значительное участие в этих процессах приняли ученики и педагоги местной средней школы.

Деятельность Фонда в г. Бежецке началась в 2020 г. с обращения председателя Гумилёвского общества и местных активистов с просьбой о помощи в деле спасения музейной экспозиции, единственной в России, посвящённой Н.С. Гумилеву. В результате дальнейшего сотрудничества в 2021 г. был создан Музейно-выставочный центр «Дом Гумилёвых» – единственный в

России музей, посвящённый поэту Н.С. Гумилёву и его семье. Центр занимается исследованиями, просвещением, продвижением наследия Н.С. Гумилёва и А.А. Ахматовой, Л.Н. Гумилёва, организует фестивали, выставки, концерты, конкурсы, творческие встречи, волонтерские акции, направленные на развитие Бежецка в сфере культуры и творческого туризма.

Сегодня в «Доме Гумилёвых» работает три сотрудника, которым помогают более 50 волонтеров. С 2021 г. Центр активно участвует в проведении ежегодного «Гумилевского фестиваля», а в июне 2022 и 2023 гг. был организован новый литературный фестиваль «Дни Ахматовой», направленный на сохранение поэтических традиций. С 2021 г. в Бежецке было организовано и профинансировано 6 литературных фестивалей. Центр неоднократно организовывал выездные выставки художественной коллекции: «Художники – Гумилёву». С 2021 г. выставка побывала в гг. Пушкин, Москва, Санкт-Петербург, Ефремов, Красный холм, а также в Египте (гг. Каир и Александрия). В мае 2023 г. по инициативе Центра Союз писателей РФ присвоил Бежецку звание **«Литературный город России»**. По данным администрации Бежецкого района за 2 года туристский поток в город увеличился почти в 5 раз.

Изменения в городе не ограничились только сферой культуры и туризма. При поддержке органов образования было открыто новое направление «Туризм и гостеприимство» в местном колледже им. А.М. Переслегина и организован первый набор в данную группу. Трое учеников уже параллельно работают в сфере гостеприимства, втягиваясь в процесс обслуживания гостей, и получая новый для Бежецка опыт работы в креативных отраслях. В городе также начинают селиться творческие работники – ранее жители мегаполисов.

Основная часть использованных в работе Фонда практик креативного туризма обобщена в табл. 1.

⁹ <https://1tulatv.ru/novosti-reportazhi/179443-za-polgoda-chislo-pobyvavshih-v-chekaline-turistov-v-10-raz-prevysilo/?ysclid=lulugpbswg480596566>

Таблица 1 – Используемые практики креативного туризма и развития территории

Направления и инструменты креативного туризма	Мероприятия	
	Другие малые города	Бежецк
Выявление культурного кода, территориальный брендинг	Венев – «хлебная тема», бренд булочка-«венёвка»	Бежецк – «Литературный город России»
Привлечение креативных личностей	Художники, мастера народных промыслов	Поэты, писатели, художники, мастера народных промыслов
Создание общественных организаций	Координационный совет по развитию туризма Касимовского района Рязанской обл.	АНО «Музейно-выставочный центр «Дом Гумилёвых»
Креативное предпринимательство	г. Венев – сувенирная лавка	«Музей «Льняной уезд»
События	г. Чекалин – проведение фестивалей «Передвижение»	Организация фестивалей «Дни Ахматовой»
Стимулирование проектов	г. Чекалин – проект «Соборная гора»	Создание проекта «Льняная усадьба»
Стимулирование инвестиций	г. Чекалин – создание 2-х музеев	Ремонт и краудфандинг для Центра «Дом Гумилевых»
Сувениры	г. Вязьма – конкурс сувениров из льна	Сувенирная линейка города
Сторителлинг	Проект «Это – моя земля» в Суздале и в В. Волочке, других малых городах	История усадьбы Гумилёвых «Слепнёво»
Волонтерство	гг. Боровск, Кимры – акции «Том Соьер фест»	Посадка яблоневого сада в усадьбе «Слепнёво»
Плейсмейкинг	г. Чекалин – событийное пространство на берегу р. Оки	Возрождение усадьбы «Слепнёво», яблоневого сада
Творческие проекты	г. Ефремов – арт-проекты в музее	«Ахматовская олимпиада»
Сетевые проекты	Сеть передвижных художественных выставок «АртПередвижение»	Сеть выставок «Художники – Гумилёву»
Создание новых турпродуктов (маршрутов, экскурсий)	Создание иммерсивных экскурсий (гг. Вязьма, Чекалин, Бежецк)	Создание маршрута «Тропа Гумилёвых» (Бежецк – Слепнёво – Градницы)
Образовательные проекты	г. Чекалин – детская школа искусств	Направление «Туризм и гостеприимство» в колледже
Формирование чувства гордости	Чекалин – самый маленький город России	Бежецк признан «Литературным городом»
Издательские проекты/медиа	г. Боровск – выпуск общественной газеты «Боровск – сердце моё». Сайты, аудиогиды, аккаунты в соцсетях	Выпуск газеты «Литературный город». Сайты, аудиогиды, аккаунты в соцсетях

Выводы

1. Тематика креативного туризма характеризуется взрывным увеличением количества отечественных исследований.

2. Российские специалисты начали обращать внимание на креативное развитие малых городов лишь в последние несколько лет.

3. Выявлена новая модель путешествий по малым городам «малые» (или

исследовательские) сити-брейки, которые принципиально отличаются от сити-брейков в крупные города.

4. Работа Фонда по развитию креативного туризма в каждом городе могла начинаться по-разному: поддержка местных музеев, организация круглого стола, идея креативного продукта, сувенира. Однако, для серьёзных изменений ситуации потребовались ещё и привлечение местных

активистов и лидеров мнений, и сам самый процесс развития ряда креативных направлений, и создание базовых площадок (объектов), которые уже сами являлись определёнными источниками креативности. Фактически в условиях малых городов приходилось задействовать все 4 элемента креативности – люди, процессы, места и продукты [50].

5. В большинстве случаев и городов для достижения ощутимых результатов в малых городах создавались определённые организационные основы для поддержки креативного развития: автономные некоммерческие организации, партнёрства, общественные советы, центры.

6. За период своей работы Фонд развития малых исторических городов использовал практически весь арсенал направлений, инструментов и практик, впоследствии

обнаруженный в литературе. Этот опыт систематизирован в данной работе.

7. В г. Бежецке Тверской области на базе созданного в 2021 г. литературного музейного центра «Дом Гумилёвых» появился фактически **центр креативного развития**, деятельность которого распространяется на: изменения в городской среде, улучшение творческой атмосферы в городе, развитие событийного туризма, ситуацию в местном образовании, местное и региональное медиа-пространство, региональный рынок туризма. Хочется верить, что уже можно говорить об определённом «креативном повороте» в городе.

8. Успешные практики работы Фонда в малых городах привели не только к увеличению турпотока, но и к релокации в города жителей мегаполисов, активно включающихся в культурную жизнь малых городов.

Список источников

1. Агамирова Е.В. Развитие социально-ответственного туризма в России // Наука, фитнес, рекреация – 2017: Матер. Всерос. конф. с междунар. уч. М.: РГУФКСМиТ, 2017. С. 17–20.
2. Амелькина Д.В. Туризм как фактор развития малого исторического города Зарайск // *Ars Administrandi* (Искусство управления). 2018. Т.10. №1. С. 128–154. doi: 10.17072/2218-9173-2018-1-128-154.
3. Барабошина Н.В. Малые города России: как остаться в истории // Ярославский педагогический вестник. 2012. №3. Т. I (Гуманитарные науки). С. 253-256.
4. Беляева О.И., Прямычкин В.А. Стратегический подход к развитию туризма в малых городах // Региональная экономика. Юг России. 2022. Т.10. №1. С. 126–136. doi: 10.15688/re.volsu.2022.1.12.
5. Волков П.П. Туризм в Мышкинском муниципальном округе: история развития и перспективы // Туризм в Ярославском крае: история, проблемы, перспективы / Под ред. В.В. Морозовой, Д.А. Цапука. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2004. С. 118-127.
6. Волков С.К. Туризм как сектор креативной экономики // Креативная экономика. 2021. Т.15. №5. С. 2153–2162. doi: 10.18334/ce.15.5.112027.
7. Гришин А.И., Строганов И.А. Вопросы обеспечения устойчивого развития малых городов – исторических поселений федерального значения // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2019. №3(105). С. 69–80. doi: 10.21686/2413-2829-2019-3-69-80.
8. Замятина Н.Ю. Россия, которую мы обрели: исследуя пространство на микроуровне. М.: Новый хронограф, 2013. 548 с.
9. Кумова Д.М. Анализ внедрения креативных кластеров в сферу туризма на региональном уровне // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №5. С. 87–95. doi: 10.5281/zenodo.10426434.
10. Ласточкина О.С. Плеймейкинг – подход для развития общественных пространств современных городов (обзор российского и зарубежного опыта) // *Society and Security Insights*. 2021. Т.4. №2. С. 89-105.

11. Логунцова И.В. Понятие креативного туризма и его развитие в городах и регионах России // Государственное управление. Электронный вестник. 2022. №93. doi: 10.24412/2070-1381-2022-93-197-206.
12. Лысова Н.Ю. Малый исторический город: культурные параметры и актуальные проблемы // Регионоведение. 2008. №2. С. 357–359.
13. Лэндри Ч. Креативный город. М.: Классика-XXI. 2011. 399 с.
14. Малеев В.С. Социально ответственный туризм в малых городах России и сохранение нематериального культурного наследия // Вестник Московского гос. ун-та культуры и искусств. 2019. №6(92). С. 36-44.
15. Мошняга Е.В. Основные тенденции развития туризма в современном мире // Вестник РМАТ. 2013. №3(9). С. 20-33.
16. Мутавчи Е.П., Семенова Л.В. Городской туризм – драйвер экономики впечатлений // Наука и туризм: стратегии взаимодействия. 2018. Вып.6(4). С. 5-12.
17. Пономарева И.Ю., Танкиева Т.А., Пономарева М.В., Королев А.В. Туризм как направление устойчивого развития малых городов // Сервис в России и за рубежом. 2019. Т.13. Вып.3. С. 137151. doi: 10.24411/1995-042X-2019-10311.
18. Пономарева И.Ю., Слемзина А.О., Танкиева Т.А. Туризм в малых исторических городах Тульской области: анализ состояния малого и среднего предпринимательства // Управление устойчивым развитием. 2021. №6(37). С. 27-39.
19. Рубан Д.А. Туризм и креативные индустрии в свете международного исследовательского опыта: географический обзор // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №5. С. 59–68. doi: 10.5281/zenodo.10423085.
20. Сарафанова А.Г., Сарафанов А.А. Теория и кейсы креативного туризма // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2022. Т.8. Вып.3. С. 54-64. doi: 10.18413/2408-9346-2022-8-3-0-5.
21. Смирнов С.Н. Туризм в малых городах России // Экономические и социальные проблемы России. 2023. №3. С. 140–156.
22. Соболева Ю.П. Продвижение креативного туризма в малых городах с применением инструментов диджитал-маркетинга // Экономическая среда. 2023. №3(45). С. 49-60. doi: 10.36683/2306-1758/2023-3-45/49-60.
23. Чернега А.А. Социальное конструирование туристических достопримечательностей как фактор развития малых городов России / Дисс. ... канд-та соц. наук. 2016.
24. Цапук Д.А. Концепция развития городского туризма – стратегическое направление развития туризма для г. Ярославля // Проблемы развития туризма в Центральной России: культурный потенциал как фактор устойчивого развития: Матер. междунар. конф. Ярославль. ЯрГУ, 2013. С. 17-19.
25. Цапук Д.А. Модели устойчивого развития дестинаций на примере малых городов Ярославской области // Регионы и города России как туристские территории: условия и перспективы устойчивого развития / Сб. ст. под науч. ред. М.Ю. Шерешевой. М.: Экономич. ф-т МГУ. 2020. С. 33-37.
26. Цапук Д.А. Сити-брейки в малые города как направление креативного туризма // Сервисная и креативная индустрии перед вызовами времени: Матер. I междунар. научн. конф. «Творчество и бизнес». Р.н/Д., 2024.
27. Царёва Е.Г. Проект содействия развитию туризма в малых исторических городах «Настоящая Россия» // Современные тенденции и перспективы развития индустрии туризма и гостеприимства: Мат. II межрег. науч.-практич. конф. с междунар. участием. Рязань, 29.09.2015. Рязань: Изд-во Рязанского гос. ун-та им. С.А. Есенина, 2015. С. 124-128.
28. Шерешева М.Ю., Березка С.М., Оборин М.С. Создание туристского продукта малых городов // Вестник Московского ун-та. Сер. 6. Экономика. 2018. №5. С. 94–112.
29. Щегольков Ю.Ю., Метелкина П.В. Развитие туризма в малых городах России // Мир новой экономики. 2017. Т.11. №1. С. 86–91.
30. Ashworth G., Page S. J. Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes // Tourism Management. 2011. Vol.32. Iss.1. Pp. 1-15. doi: 10.1016/j.tourman.2010.02.002.

31. Bell D., Jayne M. The creative countryside: Policy and practice in the UK rural cultural economy // *Journal of Rural Studies*. 2010. Vol.26. Iss.3. Pp. 209-218. doi: 10.1016/j.jrurstud.2010.01.001.
32. Bruin A., Jelincic D.A. Toward extending creative tourism: Participatory experience tourism // *Tourism Review*. 2016. Vol.71. Pp. 57–66.
33. City tourism & culture – the European experience. Madrid: UNWTO, 2005. 124 p.
34. Dekker T., Tabbers M. From Creative Crowds to Creative Tourism: A search for creative tourism in small and medium sized cities // *Journal of Tourism Consumption and Practice*. 2012. Vol.4. Iss.2. Pp. 129-131.
35. Florida R.L. *Cities and the creative class*. NY: Routledge, 2005. 198 p.
36. Gato M., Dias Á., Pereira L., da Costa R.L., Gonçalves R. Marketing communication and creative tourism: an analysis of the local destination management organization // *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*. 2022. Vol.8. Iss.40. doi: 10.3390/joitmc8010040.
37. *Global report on city tourism - Cities 2012*. Madrid: UNWTO, 2012. 53 p.
38. Gordin V., Matetskaya M. Creative tourism in Saint Petersburg: the state of the art // *Journal of Tourism Consumption and Practice*. 2012. Vol.4. Iss.2. Pp. 55-77.
39. Jureniene V. Interaction between Cultural/Creative Tourism and Tourism / *Cultural Heritage Industries // Tourism – From Empirical Research Towards Practical Application*. In Tech. 2016. doi: 10.5772/62661.
40. Kresl P.K., Ietri D. *Smaller cities in a world of competitiveness*. London: Routledge. 2016. 200 p.
41. Lewis N.M., Donald B.A. New rubric for «creative city» potential in Canada’s smaller cities // *Urban Studies*. 2010. Vol.47. Iss.1. Pp. 29–54.
42. López A.M. *Tourism in Historical Cities*. Santiago de Compostela: University of Santiago de Compostela, 2009. Pp. 78-86.
43. *Tourism and the Creative Economy // OECD Studies on Tourism*. Paris. OECD Publishing. 2014. 178 p.
44. Ohridska-Olson R., Ivanov S. Creative Tourism Business Model and its Application in Bulgaria. 2010. URL: https://www.researchgate.net/publication/228257477_Creative_Tourism_Business_Model_and_its_Application_in_Bulgaria (Дата обращения: 29.01.2024).
45. Pimenta C.A.M., Ribeiro C.J., Remoaldo P. The relationship between creative tourism and local development: a bibliometric approach for the period 2009-2019 // *Tourism & Management Studies*. 2021. Vol.17. Iss.1. Pp. 5-18. doi: 10.18089/tms.2021.170101.
46. Podovac M. City break travel as a factor of tourism industry competitiveness // *Tourism in Function of Development of the Republic Serbia*. 2nd International Scientific Conference 1-3 June, 2017, Vrnacka Banja, Serbia. Thematic Proceedings I. Kraguevac: University of Kraguevac. Pp. 659-678.
47. Postma A., Buda D.-M., Gugerell K. The future of city tourism // *Journal of Tourism Futures*. 2017. Vol.3. Iss.2. Pp. 95-101. doi: 10.1108/JTF-09-2017-067.
48. Raymond C. *Creative tourism New Zealand: the practical challenges of developing creative tourism // Tourism, creativity and development*. London: Routledge. 2007. Pp. 146–157.
49. Remoaldo P., Matos O., Freitas I., Lopes H., Ribeiro V., Gôja R., Pereira M. Good and not-so-good practices in creative tourism networks and platforms: an international review // *A research agenda for creative tourism*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 2019. Pp. 167-181.
50. Richards G. Creativity and tourism: the state of the art // *Annals of Tourism Research*. 2011. Vol.38. Iss.4. Pp. 1225-1253. doi: 10.1016/j.annals.2011.07.008.
51. Richards G., Lian D. *Small Cities with Big Dreams: Creative Placemaking and Branding Strategies*. New York: Routledge, 2019. Pp. 251.
52. Richards G. Designing creative places: The role of creative tourism // *Annals of Tourism Research*. 2020. Vol.85. 102902. doi: 10.1016/j.annals.2020.102922.
53. Stock M. European cities: towards a recreational turn? // *Hagar. Studies in Culture, Polity and Identities*. 2007. Vol.7. Iss.1. Pp.115-134.

54. Tourism and culture synergies. Madrid: UNWTO. 2018. 154 p.
55. Towards sustainable strategies for creative tourism // Discussion report of the planning meeting for 2008 international conference on creative tourism Santa Fe, New Mexico, U.S.A., Oct. 25–27, 2006). UNESCO, 2006.
56. Turok I. The distinctive city: pitfalls in the pursuit of differential advantage // Environment and Planning A. 2009. Vol.41. Iss.1. Pp. 13–30.
57. Wagner M., Grove A. Research on small and medium-sized towns: framing a new field of inquiry // World. 2021. Vol.2. Pp. 105–126. doi: 10.3390/world2010008.

References

1. Agamirova, E. V. (2017). Razvitie sotsialino-otvetstvennogo turizma v Rossii [Development of socially responsible tourism in Russia]. *Nauka, fitness, rekreatsiya – 2017 [Science, fitness, recreation]: Materials of the All-Russian Conference with International Participation*. Moscow: RGUFKSMiT, 2017. S. 17–20. (In Russ.).
2. Amelikina, D. V. (2018). Turizm kak faktor razvitiya malogo istoricheskogo goroda Zarajsk [Tourism as a factor in the development of the small historical city of Zaraysk]. *Ars Administrandi (Iskusstvo upravleniya)*, 10(1), 128–154. doi: 10.17072/2218-9173-2018-1-128-154. (In Russ.).
3. Baraboshina, N. V. (2012). Malye goroda Rossii: kak ostatisya v istorii [Small towns of Russia: how to remain in history]. *Yaroslavskij pedagogicheskij vestnik. Gumanitarnye nauki [Yaroslavl Pedagogical Bulletin. Humanities]*, 3, 253-256. (In Russ.).
4. Belyaeva, O. I., & Pryamichkin, V. A. (2022). Strategicheskij podkhod k razvitiyu turizma v malykh gorodakh [Strategic approach to the development of tourism in small towns]. *Regionalnaya ekonomika. Yug Rossii [Regional Economics. South of Russia]*, 10(1), 126–136. doi: 10.15688/re.volsu.2022.1.12. (In Russ.).
5. Volkov, P. P. (2004). Turizm v Myshkinskom munitsipalnom okruge: istoriya razvitiya i perspektivy [Tourism in the Myshkinsky municipal district: history of development and prospects]. In coll.: *Turizm v Yaroslavskom krae: istoriya, problemy, perspektivy [Tourism in the Yaroslavl region: history, problems, prospects]*. Yaroslavl: Izd-vo YaSPU, 118-127. (In Russ.).
6. Volkov, S. K. (2021). Turizm kak sektor kreativnoj ekonomiki [Tourism as a sector of the creative economy]. *Kreativnaya ekonomika [Creative Economy]*, 15(5), 2153–2162. doi: 10.18334/ce.15.5.112027. (In Russ.).
7. Grishin, A. I., & Stroganov, I. A. (2019). Voprosy obespecheniya ustojchivogo razvitiya malykh gorodov – istoricheskikh poselenij federalinogo znacheniya [Issues of ensuring sustainable development of small towns - historical settlements of federal significance]. *Vestnik Rossijskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova [Bulletin of the Plekhanov Economic University]*, 3(105), 69–80. doi: 10.21686/2413-2829-2019-3-69-80. (In Russ.).
8. Zamyatina, N. Yu. (2013). *Rossiya, kotoruyu my obreli: issleduya prostranstvo na mikro-urovne [The Russia we have found: exploring space at the micro level]*. Moscow: Novyj khronograf. (In Russ.).
9. Kumova, D. M. (2023). Analiz vnedreniya kreativnykh klasterov v sferu turizma na regionalnom urovne [Analysis of the implementation of creative clusters in the tourism sector at the regional level]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(5), 87–95. doi: 10.5281/zenodo.10426434. (In Russ.).
10. Lastochkina, O. S. (2021). Plejsmejking – podkhod dlya razvitiya obshchestvennykh prostranstv sovremennykh gorodov (obzor rossijskogo i zarubezhnogo opyta) [Placemaking – an approach for the development of public spaces in modern cities (review of Russian and foreign experience)]. *Society and Security Insights*, 4(2), 89-105. (In Russ.).
11. Loguntsova, I. V. (2022). Ponyatie kreativnogo turizma i ego razvitie v gorodakh i regionakh Rossii [The concept of creative tourism and its development in cities and regions of Russia]. *Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyj vestnik [State Administration. Electronic newsletter]*, 93. doi: 10.24412/2070-1381-2022-93-197-206. (In Russ.).

12. Lysova, N. Yu. (2008). Malyj istoricheskij gorod: kulturnye parametry i aktualnye problemy [Small historical city: cultural parameters and current problems]. *Regionologiya [Regionology]*, 2, 357–359. (In Russ.).
13. Lendri, Ch. (2011). *Kreativnyj gorod [Creative City]*. Moscow: Klassika-XXI. (In Russ.).
14. Maleev, V. S. (2019). Sotsialino otvetstvennyj turizm v malykh gorodakh Rossii i sokhranenie nematerialinogo kulturnogo naslediya [Socially responsible tourism in small towns of Russia and the preservation of intangible cultural heritage]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kultury i iskusstv [Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts]*, 6(92), 36-44. (In Russ.).
15. Moshnyaga, E. V. (2013). Osnovnye tendentsii razvitiya turizma v sovremennom mire [Main trends in the development of tourism in the modern world]. *Vestnik RMAT [RIAT Bulletin]*, 3(9), 20-33. (In Russ.).
16. Mutavchi, E. P., & Semenova, L. V. (2018). Gorodskoj turizm – drajver ekonomiki vpechatlenij [Urban tourism – driver of the economy of impressions]. *Nauka i turizm: strategii vzaimodejstviya [Science and tourism: strategies of interaction]*, 6(4), 5-12. (In Russ.).
17. Ponomareva, I. Yu., Tankieva, T. A., Ponomareva, M. V., & Korolev, A. V. (2019). Turizm kak napravlenie ustojchivogo razvitiya malykh gorodov [Tourism as a direction for sustainable development of small towns]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 13(3), 137151. doi: 10.24411/1995-042X-2019-10311. (In Russ.).
18. Ponomareva, I. Yu., Slemzina, A. O., & Tankieva, T. A. (2021). Turizm v malykh istoricheskikh gorodakh Tuliskoj oblasti: analiz sostoyaniya malogo i srednego predprinimatelstva [Tourism in small historical cities of the Tula region: analysis of the state of small and medium-sized businesses]. *Upravlenie ustojchivym razvitiem [Sustainable Development Management]*, 6(37), 27-39. (In Russ.).
19. Ruban, D. A. (2023). Turizm i kreativnye industrii v svete mezhdunarodnogo issledovatel'skogo opyta: geograficheskij obzor [Tourism and creative industries in the light of international research experience: a geographical overview]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(5), 59–68. doi: 10.5281/zenodo.10423085. (In Russ.).
20. Sarafanova, A. G., & Sarafanov, A. A. (2022). Teoriya i kejsy kreativnogo turizma [Theory and cases of creative tourism]. *Nauchnyj rezulitat. Tekhnologii biznesa i servisa [Scientific result. Business and service technologies]*, 8(3), 54-64. doi: 10.18413/2408-9346-2022-8-3-0-5. (In Russ.).
21. Smirnov, S. N. (2023). Turizm v malykh gorodakh Rossii [Tourism in small towns of Russia]. In coll.: *Ekonomicheskie i sotsialnye problemy Rossii [Economic and social problems of Russia]*, 3, 140–156. (In Russ.).
22. Soboleva, Yu. P. (2023). Prodvizhenie kreativnogo turizma v malykh gorodakh s primeneniem instrumentov didzhital-marketinga [Promotion of creative tourism in small towns using digital marketing tools]. *Ekonomicheskaya sreda [Economic environment]*, 3(45), 49-60. doi: 10.36683/2306-1758/2023-3-45/49-60. (In Russ.).
23. Chernega, A. A. (2016). *Sotsialnoe konstruirovaniye turistskikh dostoprimechatel'nostej kak faktor razvitiya malykh gorodov [Social construction of tourist attractions as a factor in the development of small towns in Russia]: Doctor of Sociology thesis.* (In Russ.).
24. Tsapuk, D. A. (2013). Kontseptsiya razvitiya gorodskogo turizma – strategicheskoe napravlenie razvitiya turizma dlya g. Yaroslavl'ya [The concept of urban tourism development is a strategic direction for tourism development for the Yaroslavl]. *Problemy razvitiya turizma v Tsentralnoj Rossii: kulturnyj potentsial kak faktor ustojchivogo razvitiya [Problems of tourism development in Central Russia: cultural potential as a factor of sustainable development]: Proceedings of the international conference.* Yaroslavl: YarSU, 17-19. (In Russ.).
25. Tsapuk, D. A. (2020). Modeli ustojchivogo razvitiya destinatsij na primere malykh gorodov Yaroslavskoj oblasti [Models of sustainable development of destinations on the example of small towns in the Yaroslavl region]. In coll.: *Regiony i goroda Rossii kak turistskie territorii: usloviya i perspektivy ustojchivogo razvitiya [Regions and cities of Russia as tourist territories: conditions and prospects for sustainable development]*. Moscow: MSU, 33-37. (In Russ.).

26. Tsapuk, D. A. (2024). Siti-brejki v malye goroda kak napravlenie kreativnogo turizma [City breaks to small towns as a direction of creative tourism]. *Servisnaya i kreativnaya industriya perez vyzovami vremeni [Service and creative industries facing the challenges of time]: Proceedings of the 1st international scientific conference "Creativity and Business"*. Rostov on Don. (In Russ.).
27. Tsarjova, E. G. (2015). Proekt sodejstvija razvitiyu turizma v malykh istoricheskikh gorodakh «Nastoyashchaya Rossiya» [Project to promote the development of tourism in small historical cities "Real Russia"]. *Sovremennye tendentsii i perspektivy razvitiya industrii turizma i gostepriimstva [Modern trends and prospects for the development of the tourism and hospitality industry]: Materials of the II interregional scientific and practical conference with international participation*. Ryazan: Esenin State University, 124-128. (In Russ.).
28. Sheresheva, M. Yu., Berezka, S. M., & Oborin, M. S. (2018). Sozдание turistskogo produkta malykh gorodov [Creation of a tourist product in small towns]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6. Ekonomika [Bulletin of Moscow University. Series 6. Economics]*, 5, 94–112. (In Russ.).
29. Shchegolikhov, Yu. Yu., & Metelkina, P. V. (2017). Razvitie turizma v malykh gorodakh Rossii [Development of tourism in small towns of Russia]. *Mir novoy ekonomiki [World of New Economics]*, 11(1), 86–91. (In Russ.).
30. Ashworth, G., & Page, S. J. (2011). Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes. *Tourism Management*, 32(1), 1-15. doi: 10.1016/j.tourman.2010.02.002.
31. Bell, D., & Jayne, M. (2010). The creative countryside: Policy and practice in the UK rural cultural economy. *Journal of Rural Studies*, 26(3), 209-218. doi: 10.1016/j.jrurstud.2010.01.001.
32. Bruin, A., & Jelincic, D. A. (2016). Toward extending creative tourism: Participatory experience tourism. *Tourism Review*, 71, 57–66.
33. City tourism (2005). *City tourism & culture – the European experience*. Madrid: UNWTO.
34. Dekker, T., & Tabbers, M. (2012). From Creative Crowds to Creative Tourism: A search for creative tourism in small and medium sized cities. *Journal of Tourism Consumption and Practice*, 4(2), 129-131.
35. Florida, R. L. (2005). *Cities and the creative class*. NY: Routledge.
36. Gato, M., Dias, Á., Pereira, L., da Costa, R. L., & Gonçalves, R. (2022). Marketing communication and creative tourism: an analysis of the local destination management organization. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(40). doi: 10.3390/joitmc8010040.
37. Cities (2012). *Global report on city tourism – Cities 2012*. Madrid: UNWTO.
38. Gordin, V., & Matetskaya, M. (2012). Creative tourism in Saint Petersburg: the state of the art. *Journal of Tourism Consumption and Practice*, 4(2), 55-77.
39. Jurenienė, V. (2016). Interaction between Cultural / Creative Tourism and Tourism / Cultural Heritage Industries. In book: *Tourism – From Empirical Research Towards Practical Application*. doi: 10.5772/62661.
40. Kresl, P. K., & Ietri, D. (2016). *Smaller cities in a world of competitiveness*. London: Routledge.
41. Lewis, N. M., & Donald, B. A. (2010). New rubric for «creative city» potential in Canada's smaller cities. *Urban Studies*, 47(1), 29–54.
42. López, A. M. (2009). *Tourism in Historical Cities*. Santiago de Compostela: University of Santiago de Compostela, 78-86.
43. OECD Studies (2014). *Tourism and the Creative Economy. OECD Studies on Tourism*. Paris: OECD Publishing.
44. Ohridska-Olson, R., & Ivanov, S. (2010). *Creative Tourism Business Model and its Application in Bulgaria*. URL: https://www.researchgate.net/publication/228257477_Creative_Tourism_Business_Model_and_its_Application_in_Bulgaria.
45. Pimenta, C. A. M., Ribeiro, C. J., & Remoaldo, P. (2021). The relationship between creative tourism and local development: a bibliometric approach for the period 2009-2019. *Tourism & Management Studies*, 17(1), 5-18. doi: 10.18089/tms.2021.170101.

46. Podovac, M. (2017). City break travel as a factor of tourism industry competitiveness. *Tourism in Function of Development of the Republic Serbia*. 2nd International Scientific Conference. Thematic Proceedings I. Kraguevac: University of Kraguevac, 659-678.
47. Postma, A., Buda, D.-M., & Gugerell, K. (2017). The future of city tourism. *Journal of Tourism Futures*, 3(2), 95-101. doi: 10.1108/JTF-09-2017-067.
48. Raymond, C. (2007). Creative tourism New Zealand: the practical challenges of developing creative tourism. In book: *Tourism, creativity and development*. London: Routledge. 146–157.
49. Remoaldo, P., Matos, O., Freitas, I., Lopes, H., Ribeiro, V., Gôja, R., & Pereira, M. (2019). Good and not-so-good practices in creative tourism networks and platforms: an international review. In book: *A research agenda for creative tourism*. Cheltenham: Edward Elgar Publ., 167-181.
50. Richards, G. (2011). Creativity and tourism: the state of the art. *Annals of Tourism Research*, 38(4), 1225-1253. doi: 10.1016/j.annals.2011.07.008.
51. Richards, G., & Lian, D. (2019). *Small Cities with Big Dreams: Creative Placemaking and Branding Strategies*. New York: Routledge.
52. Richards, G. (2020). Designing creative places: The role of creative tourism. *Annals of Tourism Research*, 85, 102902. doi: 10.1016/j.annals.2020.102922.
53. Stock, M. (2007). European cities: towards a recreational turn? *Hagar. Studies in Culture, Polity and Identities*, 7(1), 115-134.
54. UNWTO (2018). *Tourism and culture synergies*. Madrid: UNWTO.
55. UNESCO (2006). Towards sustainable strategies for creative tourism. Discussion report of the planning meeting for 2008 international conference on creative tourism Santa Fe, New Mexico, U.S.A., Oct. 25–27, 2006). UNESCO.
56. Turok, I. (2009). The distinctive city: pitfalls in the pursuit of differential advantage. *Environment and Planning*, 41(1), 13–30.
57. Wagner, M., & Growe, A. (2021). Research on small and medium-sized towns: framing a new field of inquiry. *World*, 2, 105–126. doi: 10.3390/world2010008.